

А.В. МАРКОВ, О.А. ШТАЙН

**Лед, реки и ритмы: непереваемость хозяйства
в свете тайдалектики***

Аннотация. Статья исследует тайдалектику — концепцию циклического времени, предложенную карибским поэтом Камау Брэтуэйтом, и ее потенциал для переосмысления истории, культуры и хозяйства. Анализируется адаптация тайдалектики к российскому контексту через образы рек, льда и сезонных ритмов. Рассматривается феномен «хозяйственной непереваемости» — невозможности механического переноса локальных практик в глобальную экономику. Особое внимание уделяется альтернативным моделям времени в культурах народов России. Статья предлагает восемь оригинальных терминов для русскоязычной версии тайдалектики. Доказывается, что волнообразная модель истории актуальна для анализа постсоветского пространства. Исследование носит междисциплинарный характер, объединяя философию, культурологию и экономическую антропологию.

Ключевые слова: тайдалектика, циклическое время, хозяйственная непереваемость, деколониальная теория, речные культуры, альтернативная историософия, экономическая антропология, постсоветское пространство.

Abstract. The article examines tidalectics — the concept of cyclical time proposed by Caribbean poet Kamau Brathwaite — and its potential for rethinking history, culture, and economics. It analyzes the adaptation of tidalectics to the Russian context through images of rivers, ice, and seasonal rhythms. The phenomenon of «economic untranslatability» — the impossibility of mechanically transferring local practices to the global economy — is explored. Special attention is paid to alternative models of time in the cultures of Russia's indigenous peoples. The article proposes eight original terms for a Russian-language version of tidalectics. It argues

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Марков А.В., Штайн О.А. Лед, реки и ритмы: непереваемость хозяйства в свете тайдалектики // Философия хозяйства. 2025. № 5. С. 22—32. DOI:

that the wave-like model of history is relevant for analyzing the post-Soviet space. The research has an interdisciplinary nature, combining philosophy, cultural studies, and economic anthropology.

Keywords: tidalectics, cyclical time, economic untranslatability, decolonial theory, river cultures, alternative historiosophy, economic anthropology, post-Soviet space

УДК 1(091) + УДК 316.7 + УДК 008
ББК 87.3 + ББК 71.0 + ББК 63.5

Понятие *тайдалектика*, введенное барбадосским поэтом и историком Камау Брэтуэйтом, предлагает альтернативу линейному западному пониманию времени и истории. Этот термин, образованный от слов «tide» (прилив) и «dialectics» (диалектика), описывает циклическое, волнообразное движение, характерное для океанических ритмов. В отличие от гегелевской диалектики с тезисом-антитезисом-синтезом, Tidalectic подчеркивает непрерывный процесс приливов и отливов, где прошлое и настоящее переплетаются, а границы между ними размываются.

Брэтуэйт разрабатывал эту концепцию, исследуя карибскую идентичность, сформированную колониальным насилием и постоянным движением через Атлантику. Для него океан — не просто физическое пространство, но метафора памяти, где травма и сопротивление существуют в непрерывном диалоге. Tidalectic позволяет осмыслить историю Карибов не как последовательность событий, а как наложение слоев — от африканских корней до креольских трансформаций.

Эта идея вышла за рамки литературы и стала инструментом для анализа искусства, экологии и даже кураторских практик. Например, выставка *Oceans. Imagining a Tidalectic Worldview* (2018)¹, курируемая Штефани Хесслер [4], крупнейшим теоретиком экологической тайдалектики [3], использовала Tidalectic как метод, чтобы показать, как художники взаимодействуют с океаном — не как с пассивным объектом, а как с активным участником культурных и экологических процессов. Работы в экспозиции, от видеоантарктических

¹ <https://tba21.org/Oceans>.

пейзажей до звуковых инсталляций, подчеркивали «текучесть» времени и связь между человеческим и «больше-чем-человеческим».

В академических исследованиях тайдалектику применяют для деколониального переосмысления истории. Диссертация А.С.Б. Мортенсена [5] анализирует, как карибская поэзия бросает вызов антропоцентризму, а статья о хореографе Кэтрин Данхэм [6] раскрывает, как Tidalectic помогает «разметить» афродиаспорное воображение в танце, где тело становится архивом памяти. Концепция Брэтуэйта также проникает в литературу франкофонного мира. Романы гвинейского писателя Тьерно Моненембо («Пеллоруринью» — роман об афробразильской идентичности, «Старший из сирот» — первый крупный роман о геноциде в Руанде и др.) используют тайдалектику для изображения черной Атлантики как пространства, где прошлое никогда не уходит, а колеблется между Бразилией, Кубой и Африкой, создавая новые нарративы из обрывков истории. Таким образом, тайдалектика — это не просто теория, а способ существования в мире, где вода, слово и тело соединяются, чтобы переписать историю вне иерархий и границ.

Упомянутая выставка Хесслер стала смелым экспериментом по переосмыслению взаимоотношений человека и океана. Вдохновленная концепцией Брэтуэйта, она предложила альтернативу сухопутному мышлению через призму «океанического мировоззрения» — с его ритмической текучестью, цикличностью и способностью растворять жесткие границы между природой, историей и культурой. Экспозиция объединила работы художников, участвовавших в экспедициях TBA21—Academy — плавучей лаборатории на исследовательском судне Dardanella, — с произведениями из коллекции фонда. Среди участников были Даррен Алмонд, Джулиан Шарьер, Ньюэлл Харри и др., чьи практики исследуют океан как пространство памяти, колониального насилия и экологических трансформаций. Например, инсталляция Эм'каля Эйонгакпы «Gaia beats/bits III-i» (2017) имитировала покачивание лодки, а звуковая работа Яны Виндерен «bága» погрузила зрителей в гидрофонные записи «голосов» морских существ — от ракообразных до китов.

Ключевой темой выставки стала критика антропоцентризма. Так, инсталляция Туэ Гринфорта «Tamoуа Ohboуа» с живыми медузами в аквариуме напоминала о дочеловеческих формах жизни,

а проект Ариэля Гузика «The Nereida Capsule» (2015) — инструмент для «диалога» с китообразными — ставил вопрос о межвидовой коммуникации. Эти работы перекликались с идеей Брэттуэйта о том, что океан учит нас «бытию в потоке», где нет фиксированных идентичностей.

Особое внимание уделялось последствиям колониализма и ядерных испытаний. Видео Джулиана Шарьера «Iroojilik» (2016) документировало руины на атолле Бикини, а проект Атифа Акина «Teroto Sud morph Moruroa» (2017) через 3D-анимацию показывал мутацию полинезийских островов, пострадавших от радиоактивных взрывов. Эти работы раскрывали, как Tidalectics может быть инструментом деколониальной оптики, обнажая связь между насилием над людьми и природой.

Выставка также исследовала «гибридные» языки и нарративы. Ньюэлл Харри представил работы на тонганских тканях *ngatu* с анаграммами, смешивающими традиционные символы и поп-культуру («KULA» vs «R2D2»), — отсылая к брэттуэйтовской идее креолизации. А *лепорелло* Янаины Тшэпе и Дэвида Грубера «Fictionary of Corals and Jellies» (2017) сочетал научные заметки о морских организмах с фантазийными рисунками, стирая грань между биологией и поэзией.

Сенсорный опыт стал важной частью экспозиции. Проект Сиссель Толаас «Ocean Smell Scapes» (2017) сохранял *запахи океана* из Коста-Рики, а инсталляция Сюзанны М. Винтерлинг «Glistening Troubles» (2016) изучала биоллюминесценцию водорослей как аналог цифровых экранов. Эти работы предлагали *телесное* понимание тайдалектики — через обоняние, зрение и тактильность. Завершающим аккордом стал проект Эдуардо Наварро «Hydrohexagrams» (2017) — оракул на основе «И Цзин», где шестигранники определялись броском монет в океанские волны. Этот ритуал, созданный вместе с жителями Маркизских островов, символизировал диалог между древними практиками и современным искусством, подчеркивая, что океан — не ресурс, а *соавтор* человеческой культуры. Выставка не просто объединила искусство и науку, но стала манифестом нового мышления — где вода, история и технологии переплетаются, предлагая альтернативу линейному прогрессу. Как отмечала Хесслер, вы-

ставка напоминала о том, что наш мир становится более океаническим, а значит, требует от нас способности чувствовать его пульс и течения.

Концепция *тайдалектики*, возникшая в контексте афро-карибской диаспоры, может быть адаптирована к анализу русской культуры и культур народов России, особенно тех, что связаны с водными пространствами, миграциями и сложными историческими наслоениями. В отличие от Карибов, где центральный образ — океан, в России ключевыми «водными артериями» являются реки (Волга, Днепр, Обь, Енисей и др.). Они исторически служили путями миграции и торговли (например, путь «из варяг в греки»), символами цикличности — разливы рек, замерзание и оттепели отражают ритмы природы, схожие с приливами и отливами; наконец, местами памяти — как в народных песнях, где река одновременно граница и связующая нить между пространственно-временными переживаниями.

Многие народы России (например, коренные народы Севера и Дальнего Востока) имеют гибридные идентичности, сформированные циклическими миграциями (оленоводы, рыбаки), где «время» измеряется не линейно, а сезонами и маршрутами и мифологией воды — например, в фольклоре саамов или нивхов океан и реки часто выступают как живые силы, меняющие форму истории.

Сразу же видно ограничение этой концепции — отсутствие океанического дискурса: в России нет опыта трансатлантической работорговли, который сформировал тайдалектику у Брэтэуэйта. В России скорее следует отметить преобладание «сухопутных» нарративов: даже в культурах России, связанных с морем (например, культура поморов), акцент делается на устойчивости, а не на текучести. Море для поморов (достаточно почитать сказки Бориса Шергина и Степана Писахова) — не объединяющий символ, а предмет приручения, симбиоза, особых экономических и социальных отношений. Это одно из пространств, а не общий закон для всех пространств.

При этом предпосылки для создания российской версии тайдалектики существуют. Одним из близких тайдалектике художников в России нам представляется армяно-молдавско-российский кинорежиссер Артур Аристакисян, который соединил социальное исследование жизни бездомных на постсоветском пространстве с новым по-

ниманием воды как нелинейного времени, доступного не визуальному, а телесному восприятию, на ощупь (фильм «Ладони»). Другой пример тайдалектики — проза чукотского классика Юрия Рытхэу (1930—2008) [1], у которого лед становится метафорой давления цивилизации и навязываемых форм хозяйства, а вольное море — метафорой более гибкого местного хозяйства.

Концепция тайдалектики может быть продуктивно переосмыслена в контексте философии хозяйства. Философия хозяйства, понятая через тайдалектику, — это призыв не управлять, а танцевать: признать, что человеческая деятельность всего лишь один из потоков в океане материальных и символических обменов. Как писал Брэттуэйт, «прибой не спрашивает разрешения у берега» — возможно, и нам стоит учиться у воды, а не пытаться ее покорять. Если традиционная экономическая мысль опирается на идеи прогресса, накопления и контроля над ресурсами, то тайдалектика предлагает взгляд на хозяйственную деятельность как на циклический, волнообразный процесс, где производство, распределение и потребление подчиняются не логике роста, а принципам приливов и отливов — чередованию избытка и недостатка, активности и покоя.

В этом ключе хозяйство перестает восприниматься как механизм эксплуатации природы, а становится диалогом со стихиями. Например, сельское хозяйство многих островных культур (от Полинезии до Исландии) исторически строилось на адаптации к приливным циклам, сезонам дождей и засух, т. е. на способности «слушать» ритмы среды, а не подчинять их. Тайдалектика напоминает, что почва, вода и климат — не просто ресурсы, а активные участники хозяйственного процесса, чьи «голоса» (от плодородия до эрозии) определяют возможности человеческой деятельности.

Философия хозяйства, вдохновленная тайдалектикой, ставит под вопрос саму идею устойчивого развития в ее нынешнем виде. Если западная модель стремится к стабильности через контроль, то тайдалектический подход допускает кризисы и откаты как естественную часть цикла. Например, практики подсечно-огневого земледелия в Древней Руси или переложной системы (когда земля «отдыхает») можно интерпретировать не как примитивность хозяйства, а как осознанное следование природным ритмам — аналог отлива, за которым

последует новый прилив продуктивности. В этой практике — понимание земли как живого организма, которому и нужен «отлив» перед новым «приливом» плодородия. Точно так же якутские скотоводы веками использовали технику «аласа» — выпаса на замерзших озерах, где трава прорастает сквозь лед. Это не абсурд, а адаптация к ритмам вечной мерзлоты. Тайдалектика противостоит упрощенному западничеству и при этом нюансирует хозяйственные решения.

Ключевым для предлагаемого нами российского варианта тайдалектики становится понятие *хозяйственной непереводимости* (опираясь на знаменитое исследование Каллона [2] о переводе как основе устойчивого развития и одновременно альтернативе устойчивому развитию, понятому упрощенно моноязычно): как и в языке, локальные практики невозможно полностью адаптировать к глобальным стандартам без потери смысла. Террасирование рисовых полей на Бали, основанное на системе субак (водораспределение через храмовые общины), или грузинские кевври (глиняные сосуды для вина) — это не просто технологии, а способы мышления, вплетенные в культурные и природные циклы. Попытки «модернизировать» их, не учитывая тайдалектическую логику, приводят к экологическим и социальным катастрофам.

Хозяйственная непереваемость — это невозможность адекватно перенести локальные практики землепользования, рыболовства или скотоводства в глобальный контекст без потери их сути. Например, поморские *тони* (места лова рыбы) или алтайские *аилы* (стойбища) функционируют по логике, чуждой индустриальному сельскому хозяйству: их эффективность измеряется не урожайностью, а способностью вписаться в природные циклы.

Тайдалектика напоминает, что хозяйство — это не только производство, но и ритуал. Например, в карельской традиции перед началом рыбного сезона совершали обряд «кормления» воды — бросали в озера хлеб. С рациональной точки зрения это бессмысленно, но с позиции тайдалектики — способ синхронизировать человеческую деятельность с ритмами природы. Возможна тайдалектическая интерпретация и произведений русской литературы: например, «Мертвые души» Н.В. Гоголя показывают, что помещики были тайдалектически одарены, потому что воспринимали хозяйство телесно,

не только визуально, но и по запахам, на ощупь — но, не владея нужными ритуалами, заменяя их страстями и пристрастиями, они только частично могли реализовать хозяйственные возможности и иногда развивали свое хозяйство, а иногда тормозили. Поэма Гоголя в конце концов должна была обеспечить перевод хозяйственных навыков в смысле Каллона — Чичиков, говорящий на *lingua franca* предпринимательства, покаившись, мог бы обратиться и других помещиков к тайдалектическому пониманию хозяйственной деятельности, соединяющей управление и странничество-паломничество (тайдалектическое самоотречение), судя по нереализованным гоголевским замыслам.

Наравне с ключевым термином хозяйственной непереводаемости мы предлагаем восемь терминов, которые могут стать основой российской версии тайдалектики.

Волнодиалектика — термин для российской версии тайдалектики, диалектика, основанная на волновых процессах, где противоречия не снимаются в синтезе, а пульсируют, как приливы и отливы. В отличие от гегелевской триады, здесь нет конечной точки — есть лишь ритмичное чередование фаз напряжения и разрешения. Применяется к анализу истории, где события не следуют линейно, а накачиваются, как волны памяти.

Речнотектоника — концепция, рассматривающая реки как тектонические плиты культуры, формирующие ландшафты идентичности. Реки здесь — не просто географические объекты, а «швы» между эпохами, как путь «из варяг в греки», связывающий разные миры. В хозяйственном смысле это означает, что экономика приречных регионов (Волга, Дон, Енисей) развивается не по прямой, а по руслу, с петлями и разливами.

Приливословие — тайдалектический язык метаописания, описывающий реальность через метафоры приливов: накопление и убыль, наплыв и отступление. Например, миграции народов можно осмыслить не как однонаправленное движение, а как сезонные «приливы» (великое переселение) и «отливы» (возвратные потоки). В литературе это проявляется в повторах, круговых структурах, как в былинах или поморских сказах.

Разливомыслие — способ мышления, требующей признать, что границы между прошлым и настоящим размываются, как берега

во время паводка. Культурные традиции не исчезают, а «разливаются», впитывая новые смыслы, как река в половодье. В хозяйстве это выражается в циклах «забвения» и «возрождения» практик — например, возврат к старым сортам пшеницы после кризиса монокультур.

Половодьеведение — изучение периодов избытка и убыли в природе и обществе, где кризисы — не сбои, а естественная фаза цикла. Например, экономика северных народов строится на предсказании «половодий» — периодов изобилия рыбы или оленей, за которыми последуют «межени» (время скудости). Это знание отвергает идею бесконечного роста, принимая ритмичность жизни.

Омутология — наука о водоворотах истории, где события не развиваются линейно, а закручиваются в вихри, утягивая прошлое в настоящее. Колониальные травмы, культурные реминисценции и даже мода — все это «омуты», в которых время движется особым образом.

Льдоходность — (на основе прозы Юрия Рытхэу) метафора застывания и раскрепощения социальных процессов, подобная движению льдин по реке. Заморозка традиций (по Рытхэу) сменяется их «ледоходом» (1990-е), но лед не исчезает — он лишь меняет форму. В хозяйстве это объясняет, почему архаичные практики (натуральное хозяйство, общинные уголья) внезапно настигаются кризисами.

Руслофилия — привязанность к речным путям не только как к транспортным артериям, но и как к коридорам смыслов. Например, Волга для поволжских народов — не просто вода, а ось мироздания, связующая эпохи от Булгарии до современности. В экономике это проявляется в том, что города на реках (Нижний Новгород, Самара) развиваются иначе, чем «сухопутные» — их история часто течет, как вода, а не строится, как дорога. Это видно даже по организации распорядка дня жителей, по особенностям городской архитектуры (вытянутость, наличие нескольких фактических центров города и особая компактность внутри центров) и транспортной системы, а равно социального развития как специфически речного (нижегородские босяки Максима Горького). Для уральских и сибирских городов, где тектонический ландшафт земли не менее важен, чем река, может быть разработана гибридная руслофилия.

Каждый термин предлагает альтернативу западному линейному мышлению, заменяя контроль — адаптацией, а экспансию — течением.

На уровне экономики тайдалектика предлагает пересмотреть идею собственности. Если земля и вода — это волны (т. е. процессы, а не объекты), то владение ими становится абсурдом. Альтернативой могут быть практики временного пользования, как в кочевых культурах, или системы общинного распоряжения ресурсами (например, средневековые германские «альменды»), где права определяются не юридически, а сезонно — в зависимости от «приливов» потребностей.

Современные вызовы — от изменения климата до пищевых кризисов — требуют именно такого подхода. Агроэкология, циркулярная экономика и деколониальные практики землепользования уже сегодня используют тайдалектическую логику. Можно привести такие примеры, как восстановление агролесоводства в Амазонии, где сельское хозяйство имитирует естественные циклы леса; проекты пермакультуры, где «отливы» (периоды малой продуктивности) считаются фазой восстановления, а не провалом; возрождение местных сортов растений, адаптированных к специфическим ритмам экосистем, а не к глобальному рынку.

Многие экопрактики — от пермакультуры до регенеративного земледелия — бессознательно воспроизводят тайдалектические принципы. Но их внедрение часто терпит крах именно из-за игнорирования «непереводимости». Посадка сидератов по европейским методикам в сибирской тайге не работает, если не учесть местные циклы промерзания почвы. Тайдалектика предлагает не импортировать решения, а «слушать» среду, как рыбаки слушают течение.

Литература

1. Жулева А.С. Мифопоэтика пространства в романах Юрия Рытхэу // *Studia Litterarum*. 2018. Т. 3. № 3. С. 208—231. DOI: <https://doi.org/10.1017/S0149767723000359>.

2. Каллон М. Некоторые элементы социологии перевода: приручение морских гребешков и рыболовов бухты Сен-Брие // *Логос*. 2017. Т. 27. № 2 (117). С. 49—94.

3. *Hessler S.* Tidalectics. Imagining an Oceanic Worldview through Art and Science. Boston: The MIT Press, 2018. 240 p.

4. *Hessler S.* Tidalectic Curating // *Journal of Curatorial Studies*. 2020. Oct. Vol. 9. Iss. Curating the Sea. P. 248—270. DOI: https://doi.org/10.1386/jcs_00023_1.

5. *Mortensen A.S.B.* Tidalectic Poetics. Roskilde: Roskilde Universitet, 2023. 173 p.

6. *Uzor T.-M.* Tidalectic Un/mapping and the Performance of African Diasporic Imagination in the Repertory of Katherine Dunham // *Dance Research Journal*. 2023. No. 55 (3). P. 6—29. DOI: <https://doi.org/10.1017/S0149767723000359>.

References

1. *Zhuleva A.S.* Mythopoetics of Space in the Novels by Yuri Rytkeu // *Studia Litterarum*. 2018. Vol. 3. № 3. P. 208—231 (In Russ.). DOI: 10.22455/2500-4247-2018-3-3-208-231.

2. *Callon M.* Some Elements of a Sociology of Translation: Domestication of the Scallops and the Fishermen of St Brieuc Bay // *Logos*. 2017. Vol. 27. № 2 (117). P. 49—94 (In Russ.).

Р.К.АСМАНОВ, М.М.КУЧУКОВ

Эмоции и страсти как фактор и ресурс экономической динамики*

Аннотация. Экономическая динамика — сложное, многофакторное явление, в формировании которого каждый фактор реализует свой механизм. Одно дело сырье, техника, технологии, коммуникации, которые через стоимость и издержки прямо и косвенно активизируют или гасят экономическую динамику, и совершенно другое — институты, ментальность, этнопсихология и прочие неформальные

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Асманов Р.К., Кучуков М.М. Эмоции и страсти как фактор и ресурс экономической динамики // *Лед, реки и ритмы: непереваемость хозяйства в свете тайдалектики* // *Философия хозяйства*. 2025. № 5. С. 32—56. DOI: